

Apoio Institucional

Apoio

www.visitesaopaulo.com

Local

Rebouças

www.convencoesreboucas.com.br

Organização

PABX (16) 3967 - 1003

www.oxfordeventos.com.br

CADERNO DE RESUMOS

V CONASSS

CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE

VIII SIMPSSS

SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE

7 a 9 de
abril 2010
São Paulo SP

Direito à Saúde: 20 anos do SUS
e atuação do Assistente Social

Realização

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

Apoio

Hospital Universitário - USP

Ponte Octávio Frias de Oliveira

Museu do Ipiranga

Centro de São Paulo

Pinacoteca

Monumento às Bandeiras

Caderno de Resumos - V CONASSS / VIII SIMPSSS - 7 a 9 de abril de 2010 - São Paulo SP

Caderno de Resumos V Conasss
Número do ISBN
978-85-7818-038-6

USP - Universidade de São Paulo
João Grandino Rodas - Reitor

UNESP - Universidade Estadual Paulista
Herman Jacobus Cornelis Voorwald - Reitor

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
Fernando Ferreira Costa - Reitor

Carlos Alberto Gomes da Rocha
Chefe da Seção de Arquivo e Protocolo Geral
Mat. SIAPE 0386148

APERÍCIA SOCIAL E A PERÍCIA MÉDICA NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DE DIREITOS

Belo, AS(1); Valentim, MP(2); Bernardo, EL(3)

(1), (2), (3). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Este trabalho aborda a atuação do Assistente Social na Perícia Social, realizada em conjunto com a Perícia Médica, enquanto inovação na área de Saúde do Trabalhador da UFRRJ, desde janeiro de 2008, sendo esta historicamente constituída como campo exclusivo de atuação do médico do trabalho. A Lei 8.112/90 instituiu o Regime Jurídico Único e dispõe sobre as normatizações inerentes ao servidor público, estabelecendo no Art. 83, a Licença por motivo de doença em pessoa da família. As ações de Perícia na UFRRJ estão inseridas nas atividades do Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Rural (NASSUR), que possui uma equipe multidisciplinar, e desenvolve ações que visam contribuir para a garantia de direitos e melhores condições de trabalho. O objetivo desta proposta é garantir ao usuário uma avaliação qualificada do contexto familiar, em relação à concessão de licença, de acordo com a necessidade e direito do servidor. O Serviço Social por atuar em aspectos sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde-doença-trabalho, visa a ampliação e consolidação da cidadania. A principal metodologia é a elaboração do Parecer Social, envolvendo um Estudo Social sobre os casos dos servidores. O profissional tem a prerrogativa de escolher os instrumentos de trabalho que julgar necessário, observando as representações; os valores e os significados presentes no contexto sociocultural, no qual o usuário desenvolve relações sociais e de convivência; exercendo um compromisso político e social. O assistente social com uma visão ampliada e um estudo profundo sobre os casos permite que a emissão de licença ocorra de forma mais criteriosa e contribui para a Saúde do Servidor, visto que o afastamento de um servidor pode acarretar maior carga de trabalho para seus companheiros, comprometendo o trabalho coletivo. O trabalho conjunto da Perícia Social e Médica torna-se mais criterioso e eficaz, contribuindo para que o direito do servidor seja garantido, conforme previsto em Lei.